

ARCHITECTURE

RECOMMENDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF ECO-CITIES IN THE URBAN AREAS OF BISHKEK

Nasirdinova A.M.

Candidate of Architecture, Associate Professor, Kyrgyz State University of Construction, Transport and Architecture, Bishkek, Kyrgyz Republic

Azizbek kyzy A.

Master's Program in Architecture, Kyrgyz State University of Construction, Transport and Architecture, Bishkek, Kyrgyz Republic

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРИНЦИПОВ ЭКОГОРОДОВ В КВАРТАЛЫ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ Г. БИШКЕК

Насирдинова А.М.

кандидат архитектуры, доцент, Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры, г. Бишкек, Кыргызская Республика

Азизбек кызы А.

Магистр программы по архитектуре, Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры, Бишкек, Кыргызская Республика

Abstract

The relevance of introducing the principles of an eco-city in the urban areas of Bishkek is due to the deterioration of the environmental performance of the city, where the main reason is the instability of the entire territory management system. The purpose of the article is to give recommendations on the implementation of the principles of the eco-city in the urban environment. Recommendations were made: 1. To improve the ecology of Bishkek, it is necessary to reduce the existing ratio of private housing (approximately 65x35) to high-rise buildings, switch to alternative energy sources, and reduce heat losses. The ratio of 65x35 actually coincides with the ratio of the stove and central heating. 2. For institutional and legislative improvement of the level, a pilot project of the "green" quarter is needed. We propose to create such a project as social housing with green infrastructure; 3. It is profitable to build a new spot development with off-grid connections, which unloads old engineering networks due to alternative energy, heat and light. With the deterioration of engineering and technical infrastructure by 90%, this initiative is relevant; 4. Living roofs, vertical gardening, green technologies are easiest to implement in commercial, public buildings; 5. The creation of a master plan for an eco-digital city remains relevant; 6. Ultra-modern "green" quarter - an investment opportunity as a point of growth.

Аннотация

Актуальность внедрения принципов экогорода в городских кварталах Бишкека обусловлена ухудшением экологических показателей города, где основной причиной является нестабильность всей системы управления территорией. Цель статьи - дать рекомендации по реализации принципов экогорода в городской среде. Были даны рекомендации: 1. Для улучшения экологии г. Бишкек необходимо снизить текущее соотношение частной застройки (примерно 65x35) к многоэтажной, перейти на альтернативные источники энергии, снизить потери тепла. Соотношение 65x35 фактически совпадает с соотношением печного и центрального отопления. 2. Для институционального и законодательного совершенствования уровня необходим пилотный проект «зеленого» квартала. Мы предлагаем создать такой проект, как социальное жилье с зеленой инфраструктурой; 3. Выгодно строить новую точечную застройку с внесетевыми подключениями, которая разгружает старые инженерные сети за счет альтернативной энергии, тепла и света. При изношенности инженерно-технической инфраструктуры на 90% данная инициатива актуальна; 4. Живые крыши, вертикальное озеленение, зеленые технологии проще всего реализовать в коммерческих, общественных зданиях; 5. Актуальным остается создание мастер-плана экоцифрового города; 6. Ультрасовременный «зеленый» квартал – инвестиционная возможность как точки роста.

Keywords: green quarter, eco-city, resource efficiency, segregation, "green" technologies, digital infrastructure.

Ключевые слова: зеленый квартал, экогород, ресурсоэффективность, сегрегация, «зеленые» технологии, цифровая инфраструктура.

Архитектура городских кварталов, городская среда отражают динамику современной экономики, которая становится хаотичной, неустойчивой, порой неуправляемой системой, где пересекаются

разноплановые интересы субъектов. Актуальность рассматриваемой проблемы заключается также в несостоявшемся переходе архитектурной науки от планирования к прогнозированию и управлению

территориями, что приводит к ухудшению качества экологических, социально-экономических и климатических показателей. Гармонизация всех этих составляющих города рассматривается на 3-х уровнях: город, квартал, объект [1]. В данной статье предметное обсуждение пойдет о кварталах города Бишкек, которым необходимо стать «зелеными».

Современное состояние проблемы в среднесрочной «Программе развития зеленой экономики в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы», утвержденной Постановлением Правительства № 605 от 14 ноября 2019 года, в разделе «Зеленые города» (разработан совместно с участием автора — прим. А.Н.) предлагается рассматривать как устойчивое, «зеленое» городское планирование [2].

Городская повестка формируется с учетом социально-экономических, экологических, этнокультурных и региональных факторов в парадигме архитектуры устойчивого экогорода (Sustainable city, т.е. «устойчивых городов») в горной среде.

Общепринятого определения «эко-города» не существует. Если сопоставить, какой смысл вкладывается в термин и понятие, то критерии определенных экогород, зеленый город, биофильный город, устойчивый город обнаруживают свои общие целевые характеристики, поэтому часто используются взаимозаменяемо. Эко-города были созданы в ответ на существующие неустойчивые городские системы, и появился термин «устойчивые города», что привело к взаимозаменяемому и раздельному использованию этих понятий. В определении ООН зеленый город — это город с высокими экологическими показателями с точки зрения: 1) качества экологических активов, 2) эффективности использования ресурсов, 3) смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему, сопутствующих выгод, городского контекста. [3].

Маргарет Мид отмечает, что зеленое строительство переходит от одиночного здания к устойчивым городам, от зеленых технологий к городам будущего. На уровне микрорайонов и жилых домов он выражается в принципе «тройного нуля» - нулевого внешнего энергопотребления, отсутствия выбросов парниковых газов и полной безотходной деятельности [4].

Такие компоненты городской среды, как: «живые» крыши, общественные пространства, парки и скверы, пешеходные улицы, вертикальное озеленение, дома с 3 уровнями экологичности, использование возобновляемых источников энергии в городской инфраструктуре и зеленых насаждениях могут развиваться как отдельные точки роста города. Адаптация города на экологических принципах для обеспечения устойчивого развития является целью практики многих городов с разным уровнем экономики. Для повышения устойчивости городов необходимы долгосрочные комплексные подходы к городскому планированию и развитию [5].

Цель статьи - дать рекомендации по реализации принципов экогорода в городской среде:

I. Результаты и обсуждение. Изучение текущего состояния городских кварталов;

II. Рекомендации по реализации принципов экогородов в городской среде.

Методология. Анализ и сравнение в рамках данного научного направления публикаций, относящихся к рассматриваемой проблеме, с целью выявления видов, признаков, фиксируется в следующих процедурах: сбор данных, сравнительный анализ, составление диаграмм, матриц показателей, подведение итогов. результаты исследований.

I. Результаты и обсуждение. Исследование современного состояния городских кварталов, где необходимо применять принципы экоархитектуры на примере города Бишкек.

Основа экопринципов микрорайонов была заложена в советских СНиПах по жилищному строительству, застройке, благоустройству городов и сел, частично в обновленной редакции «Свода правил планировки и застройки городов и поселков». Городские поселения» [6]. Существующие проблемы неэффективного управления территорией города заключается в противоречиях следующего характера: генеральный план Бишкека на 2000-2025 годы, утвержденный постановлением правительства в 2006 году, выполнен примерно на 10%, по данным авторов и экспертов. Причинами невыполнения генерального плана были: 1). С 1994 года в Законе о градостроительстве и архитектуре КР упразднены 26 статей об ответственности, после чего генплан стал не директивным, а рекомендательным документом, что актуально в условиях рыночной экономики, в отличие от централизованного управления. Земля стала товаром, а функциональные аспекты городов определяются ликвидностью, доходностью экономики. Влияние муниципалитета сохранилось в инфраструктуре, охраняемых территориях и в некоторых социальных объектах, промышленных предприятиях и государственных учреждениях. В настоящее время:

- проекты детальной планировки (ПДП) и правил землепользования и застройки (ПЗЗ) г. Бишкек не утверждены, а в ряде случаев ПДП отменены судами;

- при не утвержденном Градостроительном Кодексе, во всех конфликтных случаях Земельный Кодекс Кыргызской Республики поддерживает и оправдывает частного собственника, и в законодательной сфере создается диспропорция и становится очень сложно реализовывать территориальные стратегии города.

- Не внедрены партисипативные процедуры проектирования, что неуместно в условиях рыночной экономики и приводит к конфликтам, отсутствию диалога и форм коммуникации. Так, несколько проектов не получили одобрения местных сообществ и были отменены.

- Эффективность реализации «Концепции устойчивого развития города Бишкек до 2020 года» оказалась еще в меньших, почти в 0 процентах. Эта модель пока не работает;

- «Стратегия развития города» по сути не стратегия, а оперативные мероприятия по «латанию дыр». Поскольку износ инфраструктуры города Бишкек и других городов страны составляет до

90%, естественным образом, оперативное управление городом становится приоритетным, так как возникают «пожарные» проблемы. Переход от оперативного управления к стратегическому планированию остается сложной задачей, в том числе из-за быстрой текучести, сменяемости кадров, особенно мэров городов. Стратегия развития города работает без «стратегии пространственного развития» или «стратегического мастер-плана», что делает документ неполным. Стратегии пространственного развития включены в план действий Правительства в раздел «зеленые города», то есть являются правовым актом, но еще не реализованы.

Очевидные проблемы с экологией города Бишкек требуют реализации экологических принципов, не дожидаясь реализации всех необходимых градостроительных документов, концепций и решений, упомянутых выше.

К 2001 году городская инженерно-коммуникационная инфраструктура Бишкека была изношена, так как наиболее активный период прокладки магистральных сетей пришелся на 70-е годы, а максимальный срок службы инженерных сетей составлял 30-40 лет. Их ухудшение подтверждает ненадежное качество и потери в сетях на 60% и более, то есть жители платят за то, что не потребляют и не всегда получают качественный продукт.

Жилье является одним из основных факторов, влияющих на пространственное планирование и регулирование городов. Безработица вынуждала граждан мигрировать в более развитые города, где жилищный вопрос не мог быть решен для переселившихся, а обеспечение жильем населения КР на 60% стало возможным за счет захвата территорий на окраинах городов. Впервые утвержденная Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 августа 2015 года № 560, Программа Правительства Кыргызской Республики «Доступное жилье 2015-2020» с низкой - 8% кредитной ставкой существенно решает проблему, в дальнейшем в 2021 г. было предложено кредитование под 4% [7]. Для доступного, безопасного жилья и всего жилищного фонда необходимо учитывать следующие факторы: 1. Советские микрорайоны подошли к срокам капитального строительства и завершения эксплуатации - 50 лет. С учетом сейсмических характеристик территории, которые учитывались и трижды изменялись в СНиП с 1962 г. (советские СНиП) и в последующих поправках к СНиП 1992 г. после Спитакского землетрясения, новые в 2016 г. (российские СНиП, СНиП КР в процессе), то жилые дома, построенные в соответствии со СНиП 1962 г., не являются надежными после истечения срока их службы [8]. Поэтому вопрос реновации или модернизации жилищного фонда, который проводится во многих постсоветских странах по отношению к Кыргызской Республике, имеет свои важные причины для тщательного изучения и анализа.

Кыргызстан входит в число 15 самых энергоемких стран мира. По отраслям наибольшее потребление топливно-энергетических ресурсов приходится на жилой сектор - 61 % всех ресурсов потребляется населением, из них более 80 %

приходится на отопление зданий. Далее, на транспорт расходуется 18% топливно-энергетических ресурсов. 12% - в промышленности, 8% в коммерческом секторе и 1% в сельском хозяйстве. В настоящее время во всех отраслях наблюдается нерациональное использование энергоресурсов, применение неэнергоэффективных зданий, сооружений и технологий, отсутствие приборов контроля потребления и учета энергоресурсов.

Анализ показал, что текущая ситуация в Бишкеке характеризуется:

1. Нарушение требований нормативно-технических документов наблюдаются повсеместно, например, нарушены «красная», «зеленая», «синие» линии.

В городе «исчезли» тротуары — их захватили как частные, так и муниципальные, государственные организации. В настоящее время снос металлических ограждений вокруг вузов, рынков, вдоль дорог частично возвращает тротуары к границам зеленых насаждений. Соотношение застройки 60х40% не соблюдается, где 40% - это зеленая зона. Синие линии вдоль русел рек вряд ли вернутся в ближайшие годы, поскольку они находятся в стадии строительства.

2. Сохранилась планировочная структура города в виде «сетки» по типу «гипподамной системы». Типичные микрорайоны Бишкека имеют квадратные, прямоугольные границы, но с нарушением функционального зонирования. Например, детские сады были приватизированы и переданы под разные нужды, большинство советских промышленных предприятий теперь имеют статус торговых центров. В новостройках на окраинах и в черте города остро ощущается нехватка дошкольных и школьных учреждений, объектов социально-культурного назначения.

3. Происходит расслоение зданий на элитные, эконом-класса, так называемые «саманные» и впервые появились «трущобы».

К трущобам относятся свалки, куда, несмотря на запреты, переселились беднейшие граждане, построили жилье и живут, совмещая самозанятость — сортировку мусора. Еще один вид трущоб находится в районе рынка Дордой, где жители обслуживают рынок, собирают картон и стекло. Хотя они и не относятся к территории города, но используют инфраструктуру и являются примерами социально-экономической нестабильности развития города.

Сегрегация с лучшими целями для школ и дошкольных учреждений, таких как простая школа и гимназия, будь то частная или государственная по своей популярности, влияет на загруженность городского транспорта, перемещая граждан в привлекательные школы. Более равные права в выборе школы могли бы уменьшить заторы на дорогах.

4. Высота, этажность и плотность кварталов разнообразны и часто диссонировать с пониманием комфортности городской среды.

На планировку города повлиял режим аэрации — преобладающее направление ветровых потоков

определяет направление улиц, что формирует характер застройки. Таким образом, для условий горных долин расположения г. Бишкек требуется активизация аэрационных характеристик и соответствующие архитектурно-градостроительные мероприятия [9]. Город расположен в глубоком или чашеобразном рельефе, плохо проветриваемом, климат резко континентальный, с небольшим количеством осадков в год. С ноября по март город окутан смогом. Поэтому для комфортности городской среды важны плотность застройки и высота над уровнем моря, например, в центре города (в нижней части территории) качество воздуха всегда хуже, чем на окраинах. Здесь плохая аэрация, а плотность застройки создает аэродинамические заторы или перекрывает поток воздуха, особенно из южной части города, откуда с гор поступает чистый воздух. В настоящее время практически отсутствуют научно обоснованные разработки по управлению аэрацией городской среды, не используется климатическая карта г. Бишкек, требующая обновления и оцифровки.

Соотношение многоэтажных и индивидуальных домов составляет примерно 35% к 65% - это пропорционально характеризует печное и центральное отопление. Несмотря на наличие газовых энергосберегающих установок, горожане часто используют угольное отопление как более доступное и местное топливо. Из-за нехватки средств в беднейших районах в отопительный сезон люди покупают уголь килограммами, в мешках, ранее покупали тоннами. Исследования, проведенные группой «ЮНИСОН» по тепловым потерям в зданиях и сооружениях, показали, что около 70% зданий буквально нагревают улицы, потому что они не утеплены должным образом. На экранах тепловизоров здания с потерями тепла выглядят как «горящие свечи» с зазорами от всех конструкций, куда уходит тепло. На стадиях технологий строительства, конструкций, проектов при использовании строительных материалов не принимаются достаточные меры или ненадлежащее выполнение требований объектов по теплопотерям. Таким образом, с одной стороны, город не утепляется, с другой – покупает больше топлива и отравляется отходами печного отопления. Информационная работа с гражданами на протяжении 20 лет приносит свои плоды, но пока больших результатов нет по экономическим причинам, поэтому мало используются возобновляемые источники энергии.

Еще один вид нарушения высоты – многоэтажки, соседствующие с малоэтажной застройкой, вызывающие взаимный дискомфорт. В этом вопросе есть как положительный опыт застройки с постепенным сносом ветхого жилого фонда, так и отрицательный опыт хаотичности, стихийности застройщиков. Так в 2000-х было много примеров точечной застройки, когда 9-этажки строились на участках по 6 соток среди малоэтажек без двора, детских площадок и парковок. Но постепенно районы превратились в многоэтажки, и проблема решилась сама собой, однако есть кварталы, в которых плотность застройки максимально сократила

зеленые насаждения. Также наблюдается тенденция, когда застройщик не оставляет ни одного метра открытой земли, асфальтируя всю строительную площадку, что в условиях сухого климата усугубляет экологию городской среды.

5. Город Бишкек установил рекорды по количеству автомобилей. В городе-миллионнике более 500 000 личных автомобилей, практически отсутствует городской общественный транспорт, доля которого составляет менее 1% от общего количества. Разумеется, по этой причине во дворах кварталов не осталось зеленых насаждений — их заняли автостоянки. Пока что мало помогает обязательное требование к проектированию зданий с подземным паркингом, принятое градсоветом только в 2014 году. Известно, что в советских домах не было подземных паркингов. Кроме того, в городе продолжают строить парковки, часто за счет зеленых газонов и благоустройства. Но «единственный способ справиться с пробками — это ограничить использование автомобилей. И самое распространенное решение по ограничению использования автомобилей — это ограничение парковок», — сказал Пеньялос Энрике, мэр Боготы.

6. Отсутствие капитализации в новом строительстве общественных площадей создает нагрузку на их содержание и расплывает бюджет города.

В последние 5-7 лет начали активно восстанавливать зеленые насаждения, но уровень капитализации от 0 до 1%. Если до реконструкции было 20 осветительных приборов и 20 беседок, то после этого их стало больше, но их содержание значительно увеличилось в виде расходов на полив, освещение, ирригацию и т. д., а капитализация не учитывалась.

Попытка построить велодорожки тоже немного не удалась, так как городская администрация в целях экономии не уделила особого внимания технической стороне проекта, дизайну и решила быстро построить дорогу по зеленым дорожкам прямо к тротуарам. Фрагментарно удалось сделать проект успешным, но в целом проект получился ущербным.

7. Развитие городов связано с ценностями, которые они могут декларировать. Создание благополучной, безопасной, здоровой, равноправной, безбарьерной, цифровой среды – ценность высшего порядка для человека, равно как и ценности, связанные с идентификацией культуры, образа города, с проблемами эффективного сохранения памятников, привлекательных как ценные территории. В центральной части города сохранились памятники, несмотря на снос некоторых из них и интенсивность строительства. Существует институциональная проблема в оценке памятников культуры, истории и архитектуры. Часто застройщик, для которого земля – это в первую очередь товар, а в Бишкеке товар достаточно дорогой, сносит памятники, преодолевая все препятствия. Вопрос ценности и приоритета в городской культуре остается неопределенным.

8. Особого внимания требует архитектурный колорит, образ современного города, не отражающий принципов формообразования или концептуальной попытки внедрить их в практическую реализацию проектов. Можно сказать, что эта проблема целиком и полностью зависит от желания заказчика и момента, когда та или иная архитектурная идея станет для него выгодной, за редким исключением. Архитекторы часто ссылаются на свою зависимость от заказчика. Во многих случаях после нового строительства город, как правило, лишается оросительных сетей и зеленых насаждений.

9. Отсутствует традиционный «типоуклада» в городской среде, учитывающий местный быт и обычаи. Например, на протяжении многих лет для различных мероприятий, как праздники или траур, горожане устанавливают юрты во дворах многоэтажек, приспособляя их к застройке. Теперь мы видим, как компенсируют их отсутствие везде, где есть место для таких объектов - вдоль всех улиц микрорайонов строятся так называемые «тойканы» (в переводе с кыргызского языка «зал торжеств»). По традиции кыргызы приглашают много гостей на различные мероприятия, и такие универсальные здания в городских кварталах никогда не учитывали.

10. Анализ также показал, что текущая ситуация с процедурами согласования, экспертизы и подготовки акта приемки в Кыргызстане крайне сложна. Сопровождение зеленых технологий, их координация и экспертиза должны разрабатываться отдельно с дополнительными преимуществами.

11. Оценка по матрице показателей, например, безопасна ли окружающая среда, счастлив ли район, город, улица, квартал? Имеются единичные случаи неполных, неопубликованных данных и международных исследований. Косвенно мы рассмотрели, насколько самодостаточны кварталы в связи с подготовкой города к жесткому локауту с эпидемией covid-19. Конечно, исследования показали, что доступ к инфраструктуре неоднороден [10].

II. Рекомендации по реализации принципов экогородов в городской среде:

В Кыргызстане, согласно нашему опросу, местные строительные компании не подавали заявки на сертификацию LEED и BREEAM. Но, примерами зеленой архитектуры являются общественные, государственные учреждения, такие как кампусы Американского Университета в Центральной Азии (АУЦА), Кыргызско-Турецкого Университета «Манас», здание этнокомплекса «Супара-2», офис центр «Две башни», где есть зеленые технологии. Внедрение зеленых технологий в сфере индивидуального жилищного строительства в условиях Кыргызской Республики является наиболее распространенным.

1. Для улучшения экологии г. Бишкек необходимо снизить соотношение с 65% до 35% малоэтажной застройки к многоэтажной, перейти на альтернативные источники энергии, снизить потери тепла. В системе оценки городского развития такие факторы свидетельствуют о неэффективном

управлении городскими территориями, и по этому показателю город можно отнести к развивающимся городам 3-го мира;

2. Для институционального, законодательного совершенствования уровня необходим пилотный проект зеленого квартала. Мы предлагаем создать пилотный проект социального жилого квартала и его инфраструктуры. Поддержка малообеспеченной части населения, в основном проживающей в «саманном поясе» с безопасными источниками тепла, снижает выбросы от печного отопления, решает социальные, экономические, культурные проблемы и меняет городскую политику. Перспективным направлением является организация зеленых кварталов с использованием альтернативных видов энергии в районах новостроек, жилых массивов вокруг города Бишкек. Внедрение зеленой инженерной инфраструктуры, автономных подключений к новостройкам позволит улучшить социально-экономическую и экологическую ситуацию в Бишкеке. Заменит печное отопление и может привести к значительному улучшению качества городских услуг. Для реализации таких пилотных проектов необходимо разработать новые положения по внесетевому присоединению, поскольку изменится порядок согласования и экспертизы в части инженерно-технических условий (ИТУ). Вышеуказанные процедуры требуют отдельного пункта о внедрении современных «зеленых кварталов»;

3. Городу выгодно строить «точечную застройку» с автономными инженерными сетями.

Износ инженерно-технической инфраструктуры на 90 % означает, что 60 % потерь в сетях, то есть граждане получают некачественные товары и оплачивают услуги, которых они не получали;

4. «Зеленые» крыши, технологии вертикального озеленения, оптимально реализуемые в коммерческих, общественных зданиях, таких как супермаркеты, торговые площади и т.д.

В Кыргызстане, особенно в коммерческих и общественных зданиях и микрорайонах, возможно введение требований по применению зеленых технологий, вертикального озеленения. Именно крупные торговые центры и супермаркеты не выдерживают зеленой составляющей квартала в соотношении 40% к 60%, где 40% приходится на зеленые насаждения. А когда в кварталах соседствуют 2-3 ТЦ, увеличивают транспортную нагрузку, вырубая деревья, уничтожают газоны для парковки автомобилей. Крупные торговые центры принимают непосредственное участие в сокращении зеленых насаждений, поэтому вертикальное озеленение на крышах или на фасадах компенсирует их недостаток.

Крыши Бишкека – это отдельная тема для развития, направленного на улучшение экологии. Сегодня нет «живых крыш», но появились эксплуатируемые зеленые крыши, такие как кафе «Навигатор» на крыше ЦУМа. Крыши Бишкека на 99% свободны, не используются.

Несколько блоков зеленых крыш в центральной части Бишкека могут оказать существенное

влияние на очистку воздуха. Учитывая климат города, где 9 месяцев лета, это направление следует развивать. Из такой постановки вопроса вытекают как минимум два новых направления деятельности граждан: 1. Создание вертикальных ферм; 2. Озеленение с целью очистки воздуха любых поверхностей в городской среде, как наиболее доступный вид «Зеленого квартала»;

5. Ультрасовременный «Зеленый квартал» является поводом для появления новой архитектуры, инноваций в экономике, внедряет технологические новинки и продукты, создавая современную городскую среду, тем самым задавая точку роста в урбанизации, становясь центром притяжения для туристов, инвесторов, меняющих городскую политику и культуру. Надеемся, что инвестиционные проекты смогут привлечь в Бишкек такой зеленый квартал и дать большой толчок новой архитектуре. Наиболее яркими примерами являются проекты и постройки архитектора Винсента Каллебаута [11], архитектурного бюро «Zaha Hadid Architects» [12], зеленого квартала «1000 деревьев в Шанхае» студии

Heatherwick Studio, возглавляемой британским архитектором Томасом Хизервик [13]; Нанкин, построенный в Китае компанией BDP для регионального застройщика Landsea, представляет собой высокотехнологичный жилой район с живой стеной. Это здание называется Eco-Housing и имеет фасад с тройным остеклением. Использование солнечной энергии, энергоэффективная система вентиляции и кондиционирования, живые стены и сады на крыше обеспечивают энергосбережение, очистку воздуха.

Мы намеренно опускаем другие примеры и методы новейших зеленых технологий, формирующие принципы архитектуры, которые развиваются в Мировом, где будущее уже наступило. В условиях нашей страны важно дать парадигму зеленого развития.

6. В целом предлагаем рассмотреть схематическую модель зеленого строительства, как показано на рисунке 2. Основной принцип – цикличность движения от малого объекта к большому и наоборот, должны соблюдаться принципы зеленого строительства.

Зеленые концепции от макросистем к микросистемам:
Модель развития: страна – регион – город – село – улица – квартал – дом.

Рисунок 2. Схема развития зеленой архитектуры и градостроительства.

7. Стратегия каждого города разрабатывается большим количеством специалистов (архитекторов, инженеров, экономистов, экологов, учителей, социологов, IT-ников и т.д. параллельно и согласованно). Нами разработана методика «7 шагов пространственного развития», которая представлена заинтересованным государственным органам [14]. Методология ставит задачу выстраивания связей между населением, городскими сообществами, творческими коллективами, предпринимателями и бизнесом, экспертами и властью, ведь коммуникация – это жизнь и развитие. Правильно выстроенные коммуникации – это взаимовыгодное сотрудничество. Прозрачность принятия решений по архитектурно-градостроительным вопросам, предусмотренная процедурами «стратегий пространственного развития», таких как «документ общественного согласия», «формирование проектных семинаров», является механизмом преодоления коррупционной составляющей и многочисленные пересечения интересов в городе, которые часто превращаются в конфликтные зоны при отсутствии

разнообразных форм коммуникации. То есть это означает отсутствие эффективного управления как территориальными ресурсами, так и работой с населением, поскольку не используются инструменты управления. Хотя ученые предлагают стратегии пространственного развития с доработками по новым критериям [15]. Это одна из задач Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций КР, которое должно утвердить вышеуказанные инструменты. Данная процедура может быть включена в положение об «общественных слушаниях», утверждаемое Министерством, а также в СНиП №40, где указана сметная стоимость такой процедуры проектирования. Градостроители и архитекторы не могут использовать смету для «общественных слушаний», так как она не прописана в нормативных документах [16].

Дальнейшее отсутствие стратегий пространственного развития приведет к дальнейшим материальным потерям в виде долгосрочных последствий урбанизации. Распределение бюджетных средств должно быть ориентировано на конкретные

стратегии, концепции, программы – это позволит правильно вкладывать средства и вытягивать с мультипликативным эффектом.

8. Глобальные проблемы планеты поставили цифровой мир и человека, его адаптивные и творческие способности в центр экономики. Страна, не имеющая доступа к морским торговым путям, как может Кыргызстан адаптироваться через мобильную, сетевую, цифровую среду и обеспечить рабочие места, другие формы и матрицы взаимосвязи с внешним миром.

При этом в стране нет ни одной лаборатории управления системами жизнедеятельности, такой как Urban Green Laboratory, которая необходима для оцифровки данных по городской инфраструктуре, климатологии и расчетов ресурсоэффективности. Он нужен для согласования всех данных, полученных исследователями по экологической, экономической, социальной безопасности окружающей среды, для проведения новых экспериментальных проектов, технологий, от предприятий наукоемких отраслей (таких как связь или информационные технологии). Green Lab city существует во многих городах мира и поддерживается финансированием международных организаций. Для создания города Зеленой Лаборатории необходимо всего 4-5 мощных компьютеров, 5-7 высококвалифицированных, компетентных сотрудников, а это значительно экономит «распыление» средств по городам, для которых зачастую характерна недостаточная капитализация объектов.

Заключение

Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается Бишкек и другие города Кыргызской Республики в постсоциалистический период, мы настойчиво идем в сторону зеленого развития. Наше исследование архитектуры устойчивого развития находится только в начале пути. Мы находимся в поиске собственной архитектуры, чтобы сохранить богатую природу страны и спланировать лучшую жизнь в городах.

Литература

1. Есаулов, Г. В. Устойчивая архитектура - от принципов к стратегии развития / Г. В. Есаулов // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. – 2014. – № 6(47). – С. 9-24. – EDN TBZNDD.
2. Программа развития "зеленой" экономики Кыргызской Республики на 2019-2023 годы. URL: <http://mineconom.gov.kg/ru/post/6079?fbclid=IwAR241V1v2P1O-5SGU6dwAeV6KEp4JCSIHjyA4Z-Di5AoE0A-jJ9xdGjqpD8>. (дата обращения: 22.03.2022).
3. Программы «зеленые города» (ОЭСР)-EBRD Green <https://ebrdgrecities.com/assets/Uploads>, 2016г, 120 страниц <https://www.britannica.com/art/green-architecture/Principles-of-building-green>. (дата обращения: 22.03.2022).
4. Егорова, М. С. Анализ востребованности "зеленых" технологий в России / М. С. Егорова, Я.

А. Цубрович // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 5-2. – С. 305-307. – EDN TRLNNL.

5. Д. Антробус. Умные зеленые города: от модернизации к устойчивости? Городские исследования и практика, 4 (2) (2011), стр. 207-214.

6. «СВОД ПРАВИЛ по планировке и застройке городов и населенных пунктов городского типа» URL: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=6733> (дата обращения: 13.02.2022).

7. Программа Правительства КР «Доступное жилье 2015-2020». <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97851?cl=ru-ru>. (Дата обращения 1.12.21г.)

8. СНИП 31-01-2003 <http://www.electromontaj-proekt.ru/data/documents/sp-54.13330.2016.pdf> (Дата обращения 07.12.21г.)

9. Смирнов, Ю. Н. О влиянии природно-климатических условий на формирование архитектурной среды в странах Центральной Азии и Казахстане: аэрация городов / Ю. Н. Смирнов // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2018. – Т. 18. – № 8. – С. 151-155. – EDN YOTOYH.

10. Насирдинова, А. М. Формирование общественного задания на разработку проектного семинара по устойчивому управлению городом с внедрением принципов зеленого города (На примере пандемии Ковид-19) / А. М. Насирдинова, Э. З. Тургумбекова // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2021. – Т. 21. – № 4. – С. 135-142. – EDN LYVFMU.

11. Официальный сайт Vincent Callebaut https://www.vincent.callebaut.org/object/210128_taozhuyinyuan/taozhuyinyuan/projects.

(Дата обращения 07.12.21г)

12. Не только небоскребы: 6 необычных архитектурных проектов Абу-Даби. <https://www.elledecoration.ru/news/architecture/ne-tolkoneboskreby-6-neobychnykh-arkhitekturnykh-proektov-abu-dabi/> (Дата обращения 20.02.22г.)

13. 1000 деревьев Heatherwick Studio открылось в Шанхае. <https://decor.design/1000-derevev-heatherwick-studio-otkrylis-v-shanhae/>, (Дата обращения 8.05.22г.)

14. Насирдинова, А. М. Метод, разработанный для дополнения стратегий развития городов разделом “Стратегия пространственного развития” / А. М. Насирдинова // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2020. – Т. 20. – № 11. – С. 43-51. – EDN ВНУJOM.

15. Л. Альбрехтс. Пересмотр стратегического (пространственного) планирования

16. Окружающая среда и планирование В, Planning & Design, 31 (5) (2004), стр. 743-758, 10.1068/b3065.

17. ГААСЖКХ при Правительстве Кыргызской Республики, приказ от 24 января 2018 года № 12-ппа, "Об утверждении Положения о проведении общественных слушаний градостроительной документации в Кыргызской Республике". URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/200209>.

(Дата обращения 07.12.21г.)